

SHAVKAT RAHMON SHE'RIYATIDA RUHIYAT TASVIRI VA LIRK KECHINMALARNING PSIXOLOGIK MUAMMOSI

Mirzayeva Dilrabo

Nukus davlat pedagogika instituti magistratura bo'limi 2-kurs talabasi

ANNATATSIYA

Ushbu maqolada Shavkat Rahmon she'riyatida badiiy tasviriy vositalarning qo'llanilishi, ifoda yo'sinlar va unda lirik kechinmalar tasviri va psixologik muammolari tadqiq qilingan. Bundan tashqari, ijodkorning "Vatan, Turkuston" mavzusidagi she'rlari shu mavzuda ijod qilgan boshga shoir va shoirlar she'riyati bilan qiyoslangan

Kalit so'zlar: ramz-obrazlar, metaforalar, kontrast holatlar, istioralar shakli, lirik qahramon psixologiyasi.

Bugungi zamonaviy she'riyatimizga tamal toshini qo'ygan ijodkorlarimizdan biri Shavkat Rahmon she'riyatiga nazar solar ekanmiz shoir she'riyatida ramz-obrazlar, metaforalar, kontrast holatlar, istioralar shaklida o'z taxayyuli, dard chizgilari, og'riqlari namoyon bo'ladi va bu she'r yuksakligini, ruhat tasvirini yuqori pardalarda kuylaydi va boshqalarga o'xshamagan ifoda vositalari orqali lirik qahramon psixologiyasini ochib beradi. Ayniqsa bu shoirning "Qaro tun", "Shamol", "Irganch xayol", kabi she'rlarida yaqqol namoyon bo'ladi. Shoir o'z ijodiga xolislik bilan baho berar ekan oldiga qo'ygan maqsadini hech kimndan yashrib o'tirmaydi:

Shavkat Rahmon degan bir o'jar shoir,
bir kuni qaytadan yaraladimi?
Hayotim ma'nisin juda ko'p o'ylab,
sayladim so'zlarning saralarini.

Har bir soʻz yuz soʻzning oʻrnini bosar

Vatan, Xalq, Jasorat, Kurash, Ozodlik... [2.65]

Albatta, har bir davr oʻzining asl insonlarini tarbiyalab beradi, qaysidir jihati bilan avvalgisidan ajralib turadi. Oʻrnatilgan istibdod yaralarini anglagan ijodkor borki, unga qarshi turdi. Shavkat Rahmon ijodida bu Erk tuygʻusi, Vatan ruhi, Turkiston birligi orzusi yuksak ruh bilan tasvirlaydi va “El dardini ustuxonigacha singdirgan ijodkorlar sifatida” bu zaminni oyoqlari ostida tutgan yov bir kun yoʻq boʻlishiga tinglovchini ishontiradi va lirik qahramon psixologiyasini ochib beradi.

Shoir ijodini kuzatar ekansiz, eng birinchi navbatda kelajakni baxtli koʻrishni xohlaydi va bunga ishonadi. Quyidagi satrlarga eʼtibor bersak, kelajakni oldindan bashorat qilgandek boʻladi:

“Surilar bu temir pardalar,
Istibdodning tugʻlari qular” ...[3.145]

Buyuk Turon kengliklarida
Koʻmilib yotibdi hadsiz xazina,
koʻmilib yotibdi yillar qaʼrida
xazinaga tutash sanoqsiz zina...[3.145]

Adashdim,
ruhimda parokandalik
koʻp sirli asrlar shabistonida
kezganday boʻlaman aziz bitiklar,
donishmand ellarning qabristonida...[3.188]

Bizga maʼlumki, ijodkorlar tushunchasida Vatan tushunchasi, uni anglash va sarhadlar shu qadar kengki, uning sarhadini belgilab olish uchun hatto ayrim shoirlar jugʻrofiy atamalarni qalashtirishdan nariga oʻtmasdilar. Shavkat Rahmon ijodida esa hech kimga oʻxshamagan oʻziga xoslik ni koʻrishimiz mumkin “buyuk Turon kengliklarida”, “dafn etilgan had-hisobsiz milliy “xazina”lar” kabi oʻxshatishlar

orqali ham sarhadlar kengligi, ham tinlovchida o‘zgacha kayfiyat o‘yg’ota oladi. Lekin bu xazina shunchalik chuqurlikka dafn etilganligi, son-sanoqsiz zinalar bilan unga tomon tushish mumkinligi aytilmoqda. Bu xazina – parokanda qilib tashlangan Turonning shonli o‘tmishi, uning yalovbardor, tug‘bardor xalqi, dunyo xalqlariga saboq bergan donishmandlari, ma’rifati va madaniyati ekanligiga ishora ham sezilib turadi va Lirk qahramon “intim hayoloti” sari kishini yetaklaydi.

Bu borada o‘tmishga agar tarix nuqtai nazaridan baho berish uchun muayyan bilimga ega bo‘lish kerakligini ham ko‘rsatib o‘tadi. Ijodkorning yana bir she’rida tarixsizlik, xotirasizlik, erksizlik shu nuqtadan boshlanishiga ishora qilib, moziyga befarqlik va loqaydlik tufayli kelib chiqqan kulfatlardan ogoh etadi. Ularni uyg‘onishga chorlaydi. Xalqlar injularni o‘tmishlaridan zarralab-zarralab tergan paytida biz nogoh shamolda ochilib qolgan qancha javohirni qaytadan ko‘mdik.

Bu qullik belgisi
yoki ko‘rlikmi,
yo bandi bo‘ldikmi hirs, tamalarga,
o‘zgaga tutdikmi javhar o‘zlikni,
qo‘rqdikmi odamxo‘r mahkamalardan?! [3.157]

Tarixdan ma’lumki qudratli xalqlar o‘z tarixlari va tarixiy xotiralari tufayli insoniyat taraqqiyotining baland zinalariga olib chiqqan. Dunyo xazinalariga sochilib ketgan buyuk Turkiston tarixi, uning muqaddas narsalari haqida so‘z yuritgan. Ushbu she’rda bugun ko‘rib, eshitib ularni “yoqalarimizni tutib qolayotgan Turkistonning tarixi ulkan va qadimiy boylar qani?”, - degan savolni o‘rtaga qo‘yadi va bunga atroflicha javob izlaydi.

Dalv oyi. Atrofda bir hovuch qor yo‘q.
Devona og‘ochlar kezmish tumanda.
Ko‘ngilning holini so‘rashga yor yo‘q,
Jo‘mard yo‘q so‘ylayin desam Turondan.[3.145]

She'rdagi lirika inson ruhining so'zlari ekan – bu so'zlar ruhiyatga, shaxsiyatga aloqador bo'lishini hammamiz bilamiz. She'rdagi yaratilgan xarakter shoir xarakteri o'laroq aks etadi eng ko'p vaqtlarda. Agar she'rdagi ruhiy holat – lirik qahramon shoir shaxsiga mos tushmasa, bu she'r muvafqiyatli deya olmaymiz va bu biroz soxtalikka yo'l Burgan bo'ladi. Rauf Parfi va Shavkat Rahmon she'rlarida lirik qahramon dardkash, Vatan ishqida, dardida yonuvchi, Erkka tashna, haqiqatparst, o'tkir so'zli, og'riqli qalbgaga ega indondir. O'z xalqining fidoyi, haqiqat so'zlovchi farzandi timsoli she'rlarida lirik qahramon sifatida namoyon bo'ladi. Chunki, Turkiston haqidagi she'rlarida lirik qahramon muaqaddas zaminga “Turkistonga sodiq, ahd qilgan, tomirida Erk qonlari oqadi, nigohlari chaqmoq, dardga to'la bo'lsa ham, “buyuk dard muborak” deya Ollohga hamd aytadi, najot istab gavdalanadigan inson. Ana shu lirik qahramon ikki shoir shaxsiga tamoman mos tushadi.

Ey ko'ngil, poyingda bir tuproq bo'ldim,
Ketmagil, shu yerda baralla yig'la. [3.124]

Bu misralarda lirik qahramon yorug' manzillarga intilgan nekbin solik bo'lib anduh chekadi, bu kengliklarda ulkan bir o'laksa yotibdi deya zaminiy ifoda yuritadi.

Bunday she'rlarida lirik qahramon anduhi shoir dardlari o'laroq yangraydi, umrining maqsadi, mashalasi bo'lgan Turkiston dardini kuylaydi. Va bunday ulkan darda ega bo'lgan Shavkat Rahmon qisqa umr ko'rsa ham, o'zidan o'chmas og'riqli dardlar, mag'zi to'q ijod na'munalari qoldirib ketgan.

Bu atomdek quvvat, baland qoyalardek misralar bilan O'z yo'lida ijod etgan. She'riyatidagi yovqurlik, ruhiy yuksaklik, shiddat she'rlari mohiyatiga singib ketgan. Lirik qahramon va shoir shaxsi yaxlitligi Rauf Parfi va Shavkat Rahmon she'rlarida yaqqol ko'zga tashlanadi, bunda soxtalik va zo'zma-zo'rakilik sezilmaydi:

Dunyoga sig'madim, sig'madi dunyo

g‘urbatdan toraygan tabiatimga...[3.101]

Dunyoga sig‘magan qalbga ega bo‘lgan shoir she’rlarida lirik qahramon aksi go‘zal, u g‘urbatdan toraygan tabitimga dunyo mayda-chuydalari sig‘madi demoqda. Turkiston uzra yolg‘onlar urchiganki, qora guruhlar xalqni talab qullarga aylantirganki, uyg‘onish, bunda qutilish uchun esa zulfiqor – o‘tkir Ruh kerrak:

Tokay bu iblislik, tokay bu yolg‘on,
tokay tig‘ ko‘tarar qora guruhlar,
Zulfiqor ruh kerak, kerak chin yog‘du,
chin ishq yog‘dulari bag‘rimga to‘lsin...[3.119]

Bunday juratkor she’riyat qanday paydo bo‘lib qoldi. Shavkat Rahmonning Turkistonni istibdod davrida turib bu qadar ochiq kuylay olishi tabiiy hodisa emas edi... Ochiq ko‘z bilan yashash esa hammaning ham qo‘lidan kelmas edi. Yolg‘onlar urchib ketgan, xalq esa uning changalida, Vatan – Turkiston katta bo‘laklarga bo‘lingan... Atrofdan vabo kabi qullik, bo‘hton va hirsga to‘la erksiz odamlar - yurt istilo qilingan... Shavkat Rahmon esa bu yolg‘onlardan qutilish uchun isyon qiladi va bu yo‘lda o‘lim topsam ham:

ko‘milsam, ko‘milay o‘limi go‘zal -
jo‘mardlar ko‘milgan tariqatimga...[3.107]

deya Turkoston yo‘lida ulkan yuragi bilan ulkan dardlar bilan olg‘a borishini aytmoqda.

Shavkat Rahmon ham shaxs sifatida ham shoir sifatida hammaga o‘rnak bo‘ladigan shoir. O‘z zimmasidagi vazifasini ado etish uchun kuyib yonib kuylagan, kurashgan ijodkor shaxs. She’r shoirning ijtimoiy vijdoni. Shavkat Rahmonga esa ijtimoiy mavzuni shaxsiy mavzu sifatida yoki buning aksi shaxsiy dardni ijtimoiy dard darajasida kuylash baxti nasib etgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1) N. Rahimjonov. Mustaqillik davri o‘zbek she’riyati. – T.: Fan, 2007.

- 2) Sh. Rahmon. Yurak qirralari. – T.:Adabiyot va sa’nat nashriyoti, 1981.
- 3) Sh. Rahmon. Saylanma. – T.: “Sharq” nashriyoti, 1997.
- 4) Obidaxon Fayzullayeva. Hozirgi o‘zbek she’riyatida sonet. –T.:Turon zamin ziyo, 2014.
- 5) Qozoqboy Y. Ochqich so‘z.- T.: Tafakkur, 2019.